

LES PALES D'HÉLICOPTÈRES EN COMPOSITES : CONCEPTION, RÉALISATION ET COMPORTEMENT EN OPÉRATION

par M. TORRES

*Département Recherches, S.N.I. AEROSPATIALE
Marignane - FRANCE*

L'amélioration constante des capacités opérationnelles des hélicoptères, tant dans le domaine civil que militaire, et la diminution des coûts de production et d'utilisation sont aujourd'hui les facteurs qui guident les choix technologiques des constructeurs.

A cet égard, les rotors sont des éléments primordiaux qui conditionnent pour une grande part les caractéristiques et les qualités d'un hélicoptère.

Aussi, l'Aérospatiale a-t-elle, depuis plus de dix ans, accompli dans ce domaine, et plus particulièrement dans celui des pales en composites, un effort important.

En matière de conception, les méthodes de calcul des charges et des caractéristiques dynamiques des ensembles moyeux-pales, la caractérisation complète sur éprouvettes des matériaux utilisés, et de nombreux essais de fatigue sur tronçons de pales permettent une sûreté de plus en plus grande dans l'étude et la mise au point de pales nouvelles. Le développement successif depuis 1968 des pales de la Gazelle, du Puma, du Dauphin et de l'Écureuil a permis d'améliorer cette maîtrise.

Parallèlement, les processus industriels ont évolué, dans le sens d'une simplification et d'une automatisation des opérations de production, en particulier pour la pale de l'Écureuil, dont le longeron est bobiné.

Enfin, dans le domaine opérationnel, les pales en composites ont apporté des améliorations considérables sur les performances des hélicoptères, en augmentant les masses décollables et les vitesses ; d'une faible sensibilité à la corrosion, aux impacts, aux entailles, les pales en composites ont une durée de vie illimitée en utilisation et leur maintenance est extrêmement réduite.

LISTE DES SYMBOLES

σ_d	Contrainte normale dynamique
σ_{ST}	Contrainte normale statique
Ω	Régime rotor
E	Module de YOUNG
G	Module de COULOMB

1 - INTRODUCTION

L'amélioration constante des capacités opérationnelles des hélicoptères, tant dans le domaine civil que militaire, et la diminution des coûts de production et d'utilisation, sont aujourd'hui les facteurs qui guident les choix technologiques des constructeurs.

A cet égard, les rotors sont des éléments primordiaux qui conditionnent pour une grande part, les caractéristiques et les qualités d'un hélicoptère.

Aussi, l'Aérospatiale a-t-elle, depuis plus de dix ans, accompli dans ce domaine — et plus particulièrement dans celui des pales en composites — un effort important.

Nous développerons dans cette conférence, au-travers des différentes phases de la vie d'une pale, les méthodes utilisées, les options technologiques, ainsi que les principaux résultats obtenus.

2 - CONCEPTION

2.1 - DEFINITION DES FORMES

Cette nouvelle technologie basée sur les matériaux composites permet une meilleure optimisation des caractéristiques aérodynamiques des rotors :

- Utilisation de profils cambrés.
- Décroissance des épaisseurs relatives en envergure, pour une meilleure adaptation des profils en zone décrochée ($C_{L \max}$ élevé) et en zone transsonique (Mach critique élevé).
- Réalisation de vrillages importants, pouvant être non linéaires, améliorant notamment les performances du rotor en stationnaire.
- Dessin des zones d'emplanture en vue d'une traînée minimum.
- Optimisation des formes d'extrémité.

A cause de cette complexité grandissante des formes, le dessin des pales est aujourd'hui traité en C.A.O. (Conception Aidée par Ordinateur) — fig. 1 —. Par ailleurs, une génération numérique des formes permet des gains de temps important dans les phases ultérieures de l'étude :

- Réalisation des moules par commande numérique directement à partir de la génération numérique C.A.O.
- Chaînage direct des programmes de calcul de dynamique et de résistance.

2.2 - ETUDES DYNAMIQUES

Avec l'apparition des moyeux semi-rigides, il devient impossible d'étudier le moyeu et les pales isolément : il est alors nécessaire de concevoir un ensemble moyeu - pale et d'adapter les caractéristiques d'un élément à celles de l'autre. Par ailleurs, les phénomènes de couplage avec la structure (résonance air - résonance sol) imposent d'étudier la compatibilité dynamique de cet ensemble moyeu - pale avec la structure qui le supporte.

Les différentes phases de l'étude dynamique seront alors les suivantes :

- Au stade de l'étude préliminaire, calcul des modes propres du rotor, qui peuvent être calculés couplés ou non couplés, dans le vide ou dans l'air. Il faut alors ajuster les caractéristiques de l'ensemble moyeu - pale pour éviter tout couplage de ces modes propres entre eux ou avec des harmoniques du régime rotor (fig. 2).
- Etude des modes propres couplés à la structure, pour éviter toute résonance avec celle-ci.
- Calcul des charges sur le rotor :

Ce calcul est fait dans tout le domaine de vol, de manière approchée, par équivalence avec un rotor articulé.

Dans le cas du vol d'avancement, le calcul précis des réponses de pales est possible (méthode modale ou intégration directe du système différentiel), et permet l'optimisation des niveaux de contraintes dans ce cas de vol.

- A partir des charges sur le rotor, calcul des efforts transmis à la structure et du niveau vibratoire dans la cabine. Cette étape du calcul nécessite la connaissance des fonctions de transfert de la structure, qui peuvent être soit estimées par le calcul, soit mesurées en essai de vibration au sol.
- Etudes des phénomènes d'instabilité résultant de couplages particuliers avec la structure ou liés aux phénomènes aérodynamiques apparaissant à grande vitesse (décrochage, compressibilité). Ces études, partielles, sont effectuées en général au cours de la mise au point du rotor en vol.

2.3 - CALCULS DE RESISTANCE

— Dimensionnement initial :

A partir des formes générées par C.A.O., de la technologie choisie et des charges estimées théoriquement, les contraintes dans les différents matériaux et à chaque section sont calculées automatiquement sur ordinateur.

Ces contraintes sont alors comparées aux limites de fatigue moyennes des matériaux, obtenues expérimentalement sur éprouvettes spécifiques représentatives de la technologie de la pale.

Les courbes de fatigue sont tracées pour différents niveaux de contraintes statiques (diagramme de Goodman) — fig. 3 —.

— Détermination de la durée de vie :

C'est seulement à la fin du développement de la pale que sa durée de vie pourra être connue définitivement. C'est en effet à ce stade que l'on disposera de la limite de fatigue sûre à un risque donné, obtenue à partir d'essais de fatigue sur tronçons de pales à l'échelle 1 (voir §6), et des contraintes ou allongements réels mesurés en vol.

2.4 - CONNAISSANCE DES MATERIAUX

L'utilisation des matériaux composites a permis une meilleure optimisation des caractéristiques mécaniques et dynamiques des pales. Ils ont, par rapport aux matériaux métalliques, de meilleures caractéristiques mécaniques "spécifiques", c'est-à-dire rapportées à leur masse volumique : modules spécifiques, résistance spécifique, statique et en fatigue (fig. 4 et 5).

Par ailleurs, leurs propriétés d'anisotropie permettent d'optimiser les caractéristiques de ces matériaux dans la direction voulue grâce à une orientation judicieuse des renforts (fig. 5).

Mais l'utilisation de ces matériaux présente l'inconvénient, qui est lié à leur nature propre, qu'un grand nombre de paramètres influe sur leurs performances finales, en particulier en fatigue :

- la nature de la fibre, de la résine, de l'interface,
- la proportion des constituants,
- le sens de la sollicitation (anisotropie),
- le mode d'élaboration du matériau (paramètres pression, temps et température en particulier),
- l'influence de l'environnement pendant et après la fabrication (température, hygrométrie, ultra-violets, etc ...).

Ces différentes influences rendent l'optimisation plus complexe et surtout imposent pour la qualification, un volume d'essais sur éprouvettes important, en particulier en fatigue. Aujourd'hui, lorsque le matériau est choisi et bien défini dans sa composition physico-chimique, les essais statiques et de fatigue sur éprouvettes sont effectués à température ambiante et aux températures extrêmes du domaine de vol, avant et après un traitement de vieillissement accéléré.

3 - TECHNOLOGIE

3.1 - PALES PRINCIPALES (fig. 6 et 7)

— Le longeron est la pièce la plus chargée en contraintes (force centrifuge et flexion). C'est lui, d'autre part, qui doit assurer le caractère fail-safe de la pale. C'est pour ces raisons qu'il est toujours constitué de rovings de verre R, spécialement élaboré pour les applications aéronautiques : ce matériau a des performances bien supérieures à celles du verre E couramment utilisé et sa fabrication est spécialement contrôlée.

— Le revêtement doit souvent assurer la plus grande partie de la raideur de la pale en torsion. Suivant les impératifs de raideur, de masse et de prix, il peut être réalisé en tissu de verre (SA 341 et 350), en nappes de carbone haut module orientées à $\pm 45^\circ$ de l'axe de la pale (SA 360, 365 C et 330), ou en une combinaison de carbone haut module et de carbone haute résistance (SA 365 N).

Dans certains cas, un caisson de torsion pourra constituer la partie avant de la pale : verre R bobiné pour la pale 350, ou carbone drapé pour la pale 365 N.

— Pour le remplissage, le nid d'abeille NOMEX a été utilisé sur les pales SA 341, 330, 360 et 365 C. Mais ce matériau est d'un prix de revient très élevé, et lorsque des mousses légères et stables en température ont apparues sur le marché, celles-ci ont été choisies pour le remplissage des pales SA 350 et SA 365 N, choix d'ailleurs imposé par la technologie. Par ailleurs, un nid d'abeille bon marché fabriqué à partir de papier est en cours de développement et devrait être utilisé prochainement sur nos pales.

— L'arêtier de bord de fuite est en fibre de verre ou de carbone suivant la raideur en trainée et les centrages désirés.

— Les renforts de pied de pale sont réalisés en verre ou en carbone, soit prépolymérisés puis collés, soit moulés in-situ.

— L'attache au moyeu est assurée par un système à deux goupilles, les rovings du longeron étant enroulés autour des douilles et de cales en compound.

Une autre possibilité, en cours d'étude, permet de réduire dans certains cas, le nombre de pièces : la pale se termine par une fourche, qui vient se fixer directement sur le moyeu.

— La protection des pales d'hélicoptères à l'érosion du sable et de la pluie est un problème encore mal résolu, aucune protection ne s'avérant efficace aux deux types d'érosion. On utilise aujourd'hui, soit des protections thermoplastiques type polyuréthane, soit des coiffes métalliques en acier inox, titane ou nickel.

Les essais de qualification de ces matériaux sont effectués sur un rotor enfermé dans une tour de 4,5 mètres de diamètre, dans des conditions extrêmes de pluie et de sable (fig. 9).

Avec les pales en composites, le dégivrage est possible grâce à un système caoutchouc/résistances chauffantes intégré dans le bord d'attaque, sous la coiffe métallique.

3.2 - ROTORS ARRIERES

Certains rotors arrières (tel que celui du AS 350) ont une structure un peu différente, étant conçus globalement : pale + moyeu.

Les roving des longérons de pales se prolongent alors dans la partie centrale pour constituer le moyeu, sous forme d'une lame flexible.

La fonction mise de pas est assurée par une manchette carénée solidaire de la pale et laissant libre la lame centrale (fig. 8).

4 - FABRICATION

La technique choisie par l'AEROSPATIALE est celle du "co-curing", c'est-à-dire la polymérisation de l'ensemble pale complet en une seule opération. Les différents éléments constitutifs de la pale sont disposés dans deux demi-moules métalliques préchauffés à 40 - 50° C. L'opération de moulage dure une journée et la polymérisation s'effectue en fin de journée (fig. 10).

La conférence prononcée par M. EPSTEIN au 32ème Congrès de l'AHS en Mai 1976 (référence 2) décrit avec précision la gamme de fabrication entièrement manuelle des pales Gazelle :

- Préparation des pièces élémentaires métalliques.
- Préparation des pièces élémentaires en composite : renforts prépolymérisés, arêtier en carbone, remplissage en nid d'abeille usiné, cales en compound.
- Découpe, drapage et imprégnation manuelle des tissus de verre du revêtement dans les deux demi-moules.

- Imprégnation automatique sur place et drapage des rovings de verre du longeron (fig. 11).
- Mise en place du remplissage en nid d'abeille et des pièces élémentaires.
- Fermeture du moule et polymérisation à 120°.

Cette méthode, utilisée aussi pour les pales Puma et Dauphin, conduit à des temps de fabrication sensiblement identiques à cause des pales métalliques.

Tout en conservant le principe du co-curing, un effort important de simplification des opérations et de mécanisation a été réalisé en 1974 pour la fabrication de la pale de l'Ecu-reuil AS 350 :

- Réduction du nombre de pièces.
- Réalisation du longeron et de l'attache enroulée par la technique des "écheveaux" où les rovings sont automatiquement déposés sur un support tournant de grande dimension, puis découpés pour constituer deux demi écheveaux (fig. 12).
- Bobinage du caisson de torsion à $\pm 45^\circ$ autour du longeron et du remplissage en mousse (fig. 13).

Cette amélioration dans le processus de fabrication a permis de diviser les temps de fabrication par trois par rapport à la méthode manuelle traditionnelle.

5 - CONTROLE QUALITE

Les opérations de contrôle sont effectuées sur les matériaux à leur réception, au cours des différentes phases de fabrication et en fin de cycle sur la pale moulée.

5.1 - CONTROLES SUR MATERIAUX

Les matériaux utilisés doivent répondre à des spécifications bien précises et différents contrôles de réception sont effectués soit chez le fournisseur, soit à l'AERO-SPATIALE : spectrographie infra-rouge et mesure d'indice d'époxy sur la résine, mesure du flot et du pourcentage de produits volatils, taux d'imprégnation, masse surfacique et orientations des fibres sur pré-imprégné, caractéristiques mécaniques des fibres renforts et du composite final (fig. 14).

5.2 - CONTROLES SUR LES OPERATIONS DE FABRICATION

Un certain nombre de précautions sont prises pour limiter les influences de certains facteurs pouvant affecter les qualités finales de la pale, par exemple : régulation du degré hygrométrique et de la température dans l'atelier de fabrication, utilisation de gants pour éviter la pollution des matériaux, vérification des masses des éléments constitutifs.

Toutefois, certaines opérations font l'objet d'une gamme de fabrication figée qui ne peut être modifiée qu'avec l'accord du Bureau d'Études et des Services Officiels, citons par exemple, pour la pale AS 350 : opérations de bobinage, de fermeture du moule, et de polymérisation.

Le contrôle global du cycle de fabrication est effectué sur éprouvettes suiveuses et au-travers d'essais périodiques sur tronçons de pales.

5.3 - CONTROLES SUR PALES MOULEES

Cinq types de contrôles sont appliqués aux pales terminées :

- Contrôle non destructif (CND) de la qualité du produit : contrôle visuel, contrôle acoustique par "tapping" (fig. 15), contrôle de l'adhérence revêtement-remplissage par essais d'aspiration à la ventouse, et bientôt contrôle par holographie laser (fig. 16).
- Contrôles dimensionnels : rectitude du bord d'attaque, vrillage linéique.
- Mesure des caractéristiques mécaniques : raideurs en torsion, flexion en traînée et flexion en battement.
- Mesure des caractéristiques massiques : masse et moment statique de la pale par équilibrage statique.
- Contrôle des caractéristiques dynamiques et aérodynamiques sur pales en rotation, par action sur le calage en pas, le braquage des tabs de bord de fuite, et sur la répartition en corde des masses d'équilibrage en extrémité de pale (fig. 17).

6 - ESSAIS D'HOMOLOGATION

La qualification des pales en composites se fait au-travers d'essais de fatigue sur tronçons de pales à l'échelle 1 (fig. 18). On distingue différents types d'essais :

6.1 - HOMOLOGATION DE LA PALE DE BASE

C'est à partir de ces essais qu'est définie la durée de vie de la pale. Afin de limiter leur durée, les charges appliquées sont nettement supérieures à celles mesurées en vol. En général, deux zones sont testées : la partie courante (au moins six pièces d'essais) et l'attache avec la zone de transition entre attache et partie courante (au moins six pièces d'essais).

Pour les rotors arrières de la nouvelle génération, avec moyeu intégré, des essais supplémentaires sur la lame centrale et le système de commande doivent être effectués.

Pour des raisons de sécurité industrielle, au moins deux sources d'approvisionnement différentes doivent être prévues pour tout matériau travaillant utilisé et, généralement, l'homologation de ces deux matériaux est faite au cours des essais d'homologation de la pale de base.

6.2 - HOMOLOGATION DES MODIFICATIONS

Au cours du développement ou de l'industrialisation d'une pale, le fabricant peut être conduit, pour des raisons techniques ou économiques, à modifier la définition, un matériau de base, ou une opération de fabrication.

Ces modifications doivent obligatoirement être homologuées et font l'objet d'essais sur éprouvettes et sur tronçons de fatigue spéciaux.

6.3 - JUSTIFICATION DES REPARATIONS

Toute réparation-type prévue sur une pale doit être justifiée par au moins deux essais de fatigue sur tronçon.

6.4 - ESSAIS SPECIAUX

Citons par exemple les essais destinés à étudier le comportement des pales après des dégradations accidentelles : impacts d'arbres, de cailloux, de projectiles militaires, de foudre.

L'ensemble des essais de certification représente un nombre important de tronçons de fatigue : 20 sur le SA 341 Gazelle et 35 sur le SA 330 Puma.

7 - QUALITES OPERATIONNELLES

7.1 - TENUE A L'ENVIRONNEMENT

Afin d'étudier leur comportement dans des conditions atmosphériques extrêmes, des pales ont été exposées pendant cinq ans en atmosphère équatoriale puis essayées en fatigue.

Par ailleurs, de nombreux essais de vieillissement accéléré sont réalisés sur éprouvettes : exposition aux rayons ultra-violet, effets combinés d'une température et d'une hygrométrie élevées.

L'exploitation de ces résultats montre que la durée de vie des pales en composites est peu affectée par ces conditions d'environnement. Leur domaine de fonctionnement s'étend de - 55 à + 80° C quelles que soient les conditions d'hygrométrie.

Afin de pouvoir garantir ce bon comportement, deux mesures principales doivent être prises : protection contre l'action des rayons U.V. par une peinture polyuréthane, et minimisation de l'absorption d'eau grâce à une bonne étanchéité.

Les composites utilisés pour les pales ont une mauvaise tenue à l'érosion due au sable ou à la pluie ; il est donc indispensable de les protéger grâce à une coiffe de bord d'attaque, qui sera métallique pour une utilisation en atmosphère généralement pluvieuse, ou bien en polyuréthane si l'agression du sable est à craindre.

Des essais de comportement à la foudre sont réalisés sur toute pale nouvelle (fig. 19) : essai en tension pour localiser les zones d'impact, puis essais en courant pour évaluer les dégradations, et enfin, essai de fatigue après impact de la foudre pour évaluer les conséquences des dégradations.

Ces essais ont montré que, moyennant certaines précautions au stade de la définition, les pales en composites ont un comportement à la foudre satisfaisant.

La protection contre le givrage, testée en vol lors d'essais spécifiques, a permis au SA 330 Puma d'être le premier appareil certifié pour l'utilisation en conditions givrantes.

7.2 - RESISTANCE AUX IMPACTS

La faible sensibilité aux effets d'entaille associée à un excellent caractère "fail safe" expliquent le bon comportement des pales en composites aux impacts.

Dans le domaine civil, ce bon comportement peut être illustré par quelques exemples :

- Des essais spécifiques ont montré qu'il était possible aux pales de la Gazelle de sectionner des madriers de bois de 200 mm x 200 mm sans dommage grave.

- Un client privé effectuant une mission de débardage en haute montagne a heurté avec ses pales principales composites, le sommet d'un sapin. Le pilote n'ayant pas ressenti de choc particulier a poursuivi son vol, et c'est au cours du ravitaillement 15 minutes plus tard que des dégradations très importantes ont été constatées : perforations de 400 mm traversant la pale de l'intrados à l'extrados.
- Lors de circonstances malheureuses, le 6 Novembre 1975, une Gazelle heurtait en vol un avion "BONANZA" et, pour la première fois après une collision hélicoptère-avion, l'hélicoptère se posait avec ses deux passagers indemnes. (fig. 20).

Dans le domaine militaire, des essais spécifiques de tir suivis d'essais de fatigue ont été réalisés :

- Au calibre 7,62 mm perforant et à l'obus de 20 mm sur la pale SA 341 (fig. 21)
- Au calibre 12,7 mm sur la pale SA 330 : tir à travers le longeron et tir dans le sens de la corde détruisant la majorité du revêtement.

Ces essais ont montré que, dans la plupart des cas, le retour à la base était possible après impact.

7.3 - MAINTENANCE

La maintenance des pales en composites est très réduite ; elle consiste essentiellement à vérifier périodiquement l'aspect extérieur de la pale et à renouveler les protections de bord d'attaque lorsque les conditions d'utilisation sont particulièrement sévères.

La durée de vie des pales en composites étant infinie, les poses et déposes régulières liées à une durée de vie limitée sont supprimées.

Grâce à l'utilisation de ces nouveaux matériaux, les réparations sont possibles dans la plupart des cas.

Certaines d'entre elles peuvent être effectuées par le client lui-même. Citons par exemple :

- L'échange du bord de fuite d'extrémité.
- La réparation du bord de fuite ou du revêtement en cas d'impact ou de perforation de faibles dimensions.

Les autres doivent être effectuées par le constructeur ou par des réparateurs agréés. Elles nécessitent après réparation, un équilibrage statique ou dynamique. Ce sont par exemple :

- les réparations importantes sur le revêtement (décollements, perforations)
- le changement des bagues d'attache
- la réparation du longeron.

7.4 - COUT DIRECT D'UTILISATION

Nous avons, au cours des paragraphes précédents, illustré la grande fiabilité des pales en composites et l'importante réduction des opérations de maintenance. Grâce à ces deux facteurs, le coût direct d'utilisation des pales a pu être, dans le cas du SA 330, divisé par 3.

Mais le bilan de rentabilité doit être complété par l'augmentation des performances, conséquence directe de l'optimisation des rotors autorisée par l'utilisation des matériaux composites (voir § 2).

Le SA 330 Puma, par exemple, a vu sa masse maximale décollable augmenter 5,7 % (400 Kg) et sa consommation en croisière réduire de 6 % .

Grâce à ces améliorations de performances, le coût du Kg/Km transporté se trouve réduit de 13 %.

8 - CONCLUSION

Nous avons, au cours de cette conférence, présenté les différents aspects de la conception et de la fabrication des pales en composites, ainsi que les principaux résultats obtenus grâce à cette nouvelle technologie.

A ce jour, près de 4000 pales en composites ont été fabriquées en série pour cinq types d'appareils différents. Elles totalisent deux millions d'heures de vol dans les conditions d'environnement très variées de 49 pays clients.

Grâce à l'expérience de 14 ans de travaux dans ce domaine, la technologie a pu évoluer notamment vers une bonne optimisation des caractéristiques dynamiques et massiques, une réduction des coûts de fabrication, et une meilleure connaissance du comportement en utilisation.

REFERENCES

- 1 - R. MOUILLE
"Helicopter rotor blades - The new technology"
Shell Aviation news N° 433 - 1976

- 2 - H.B. EPSTEIN et R. MOUILLE
"Production and quality Control of infinite - life main rotor blades"
32nd Annual forum of A.H.S. Washington - May 1976

- 3 - G. BEZIAC
"Perspectives d'évolution technologique de l'hélicoptère"
1st Inter-Society Atlantic Aeronautical Conference - March 1979 - Williamsburg

- 4 - G. PETIT et F. D'AMBRA
"Impact des matériaux modernes sur le développement des appareils à voilures tournantes"
14^o Congrès Aéronautique International Structure et Matériaux -
AAAF Paris - June 1979

FIG. 1 : CONCEPTION AIDEE PAR ORDINATEUR

FIG. 3 : CARACTERISTIQUES DE FATIGUE DU VERRE UNIDIRECTIONNEL

FIG. 2 : FREQUENCES PROPRES D'UNE PALE PRINCIPALE TYPE SA 365

FIG. 4 : RESISTANCES SPECIFIQUES EN STATIQUE ET FATIGUE

FIG. 5 : ANISOTROPIE DES MATERIAUX COMPOSITES

SA.341

AS.350

FIG. 6 : SECTIONS DE PALES SA 341 ET AS 350

FIG. 7 : SA 365 N - PALE PRINCIPALE COMPOSITE

FIG. 8 : ROTOR ARRIERE AS 350

FIG. 9 : TOUR D'EROSION

FIG. 10 : ATELIER PALES COMPOSITES

FIG. 11 : MISE EN PLACE DES ROVINGS DU LONGERON

FIG. 12 : REALISATION AUTOMATIQUE DES ECHEVEAUX

FIG. 13 : BOBINAGE DU CAISSON DE TORSION

FIG. 14 : ESSAI DE FATIGUE SUR EPROUVETTE EN FLEXION

FIG. 15 : CONTROLE ACOUSTIQUE

FIG. 16 : CONTROLE PAR HOLOGRAPHIE LASER

FIG. 17 : BANC D'ESSAI DYNAMIQUE

FIG. 18 : ESSAIS DE FATIGUE SUR TRONCONS DE PALES

FIG. 19 : ESSAI A LA Foudre

FIG. 20 : SA 341 GAZELLE APRES COLLISION AVEC UN AVION LEGER

FIG. 21 : IMPACT 7,62 mm SUR ATTACHE DE PALE GAZELLE